

PERANCANGAN APLIKASI ABSENSI KARYAWAN SIBAS FISH FACTORY BERBASIS WEB

WEB-BASED SIBAS FISH FACTORY EMPLOYEE ATTENDANCE APPLICATION DESIGN

Rinaldi Muzer^{1*}, Ahmad Al Kaafi²

Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik & Informatika,
Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98
Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10450

*E-mail : rinaldimuzer@gmail.com

E-mail : ahmad.akf@bsi.ac.id

(*received*: ?, *revised*: ?, *accepted*: ? diisi oleh editor)

ABSTRAK

Absensi karyawan merupakan proses pencatatan dan pelacakan kehadiran karyawan di tempat kerja. Sistem absensi karyawan digunakan untuk memantau waktu masuk dan keluar karyawan, serta memastikan kepatuhan terhadap jadwal kerja yang telah ditetapkan. Tujuan dari absensi karyawan adalah untuk mencatat kehadiran yang akurat, mengelola cuti dan izin, menghitung jam kerja, dan memastikan adanya disiplin kerja di lingkungan perusahaan. Dalam sistem absensi karyawan, terdapat beberapa metode yang umum digunakan, seperti penggunaan kartu akses, mesin sidik jari, atau aplikasi seluler. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, tergantung pada kebutuhan perusahaan. Dengan adanya sistem yang terotomatisasi, perusahaan dapat mengurangi kesalahan pencatatan manual dan menghemat waktu dalam pengolahan data kehadiran. Sistem ini juga dapat membantu mengatur jadwal karyawan. Selain itu, sistem absensi karyawan juga memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kehadiran. Manajer dan HR dapat melacak dan memantau kehadiran karyawan secara real-time, memperoleh laporan kehadiran yang lengkap, serta mengelola cuti dan izin dengan lebih efisien. Selain itu, perlindungan privasi data juga harus menjadi utama dalam penggunaan sistem absensi karyawan. Secara keseluruhan, sistem absensi karyawan penting dalam pengelolaan kehadiran dan produktivitas di lingkungan kerja. Dengan adopsi yang tepat dan pengelolaan yang baik, sistem ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan karyawan.

Kata kunci: Absensi karyawan, Otomatisasi absensi, Efisiensi

ABSTRACT

Employee attendance is the process of recording and tracking employee attendance at work. An employee attendance system is used to monitor employee entry and exit times, as well as to ensure adherence to predetermined work schedules. The purpose of employee absences is to record accurate attendance, manage leave and permits, calculate working hours, and ensure work discipline in the corporate environment. In the employee attendance system, there are several methods that are commonly used, such as the use of access cards, fingerprint machines, or mobile applications. Each method has its advantages and disadvantages, depending on the needs of the company. With an automated system, companies can reduce manual recording errors and save time in processing attendance data. This system can also help manage employee schedules. In addition, the employee attendance system also provides transparency and accountability in attendance management. Managers and HR can track and monitor employee attendance in real-time, get complete attendance reports, and manage leave and leave more efficiently. In addition, data privacy protection must also be a priority in the use of an employee attendance system. Overall, an employee attendance system is important in managing attendance and productivity in the work environment. With proper adoption and good management, this system can provide significant benefits for companies and employees.

Keywords attendance: automation, attendance system, efficiency

1 Pendahuluan

Ketidakhadiran karyawan, baik yang tidak terjadwal seperti sakit atau cuti, maupun ketidakhadiran yang tidak sah seperti bolos atau terlambat, dapat mengganggu produktivitas perusahaan. Masalah ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi operasional dan beban kerja yang tidak merata di antara karyawan yang hadir. Absensi karyawan adalah proses pencatatan dan pelacakan kehadiran karyawan di tempat kerja (Musdalipa, 2020). Penggunaan metode manual atau tidak terotomatisasi dalam pencatatan waktu karyawan dapat menyebabkan ketidakakuratan dan kecurangan. Data absensi yang tidak akurat dapat menghasilkan konflik antara perusahaan dan karyawan.

Mengelola cuti dan izin karyawan secara manual bisa menjadi tugas yang rumit dan memakan waktu. Proses administrasi yang rumit dan terkadang tidak terstruktur dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan cuti dan izin, serta mempengaruhi perencanaan dan pengaturan jadwal kerja. Tanpa sistem yang memadai untuk memantau kehadiran karyawan, perusahaan mungkin tidak dapat dengan efektif mendeteksi pola ketidakhadiran yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kurangnya tindakan yang konsisten terhadap ketidakhadiran yang tidak sah dapat menciptakan lingkungan kerja yang kurang disiplin.

Ketidakhadiran yang tidak terkelola dengan baik dapat mempengaruhi moral karyawan dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Jika masalah absensi tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengarah pada penurunan motivasi, kekecewaan, dan penurunan produktivitas secara keseluruhan. Dalam mengatasi latar belakang masalah ini, perusahaan sering kali mengimplementasikan sistem absensi karyawan yang terotomatisasi, melakukan pengawasan yang lebih ketat, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait absensi karyawan. Dengan demikian, pengelolaan kehadiran karyawan dapat ditingkatkan, efisiensi dapat ditingkatkan, dan produktivitas perusahaan dapat terjaga dengan baik.

2 Tinjauan Literatur

Dalam era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian integral dari sebagian besar aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Penggunaan platform web untuk mengelola absensi karyawan telah menjadi suatu norma yang berkembang pesat. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menganalisis perkembangan dan tantangan terkini dalam pengembangan web absensi dalam konteks pekerjaan. Web absensi merujuk pada sistem yang memungkinkan karyawan dan pihak administrasi untuk merekam, melacak, dan mengelola kehadiran karyawan dalam lingkungan pekerjaan. Dalam platform ini, karyawan biasanya mencatat kehadiran mereka melalui perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel cerdas.

Manfaat web absensi sangat berguna bagi karyawan yang dimana dapat mengakses sistem absensi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung ke internet, mengurangi hambatan waktu dan tempat. Untuk akurasi dan otomatisasi dalam Penggunaan sistem otomatisasi sendiri, dapat mengurangi kesalahan manusia dalam menghitung kehadiran. Hal ini juga memudahkan penghitungan total kehadiran dan absensi. Dan juga pelacakan kehadiran Karyawan dapat melacak rekam jejak kehadiran dengan lebih efisien, membantu dalam pemantauan kinerja pekerja.

Tantangan dalam pengembangan web absensi yaitu Keamanan Data Perlindungan data pribadi karyawan serta informasi kehadiran yang perlu menjadi prioritas utama dalam pengembangan sistem web absensi. Selanjutnya aksesibilitas dalam Sistem harus dirancang dengan memperhatikan aksesibilitas bagi pengguna dengan beragam keterbatasan, seperti karyawan difabel. Adapun teknologi terkini dalam web absensi yang dimana menjadi fitur tambahan seperti Pengenalan wajah untuk akses kunci aplikasi, Geolokasi untuk melacak wilayah karyawan, dan Pemberitahuan Otomatis yang diana Sistem dapat mengirimkan pemberitahuan otomatis kepada mahasiswa tentang jadwal kuliah dan kehadiran yang harus dicatat.

Pengembangan web absensi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelacakan kehadiran karyawan. Namun, tantangan seperti keamanan data dan aksesibilitas perlu diperhatikan dengan serius. Dengan mengadopsi teknologi terkini, seperti pengenalan wajah dan

geolokasi, sistem absensi dapat menjadi lebih andal dan aman. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan kolaborasi antara pengembang, admin dan karyawan akan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini dalam meningkatkan kinerja pabrik.

3 Metode Penelitian

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentang web absensi karyawan, terdapat beberapa metode penelitian yang dapat digunakan. Berikut ini adalah beberapa metode penelitian yang umum digunakan dalam penelitian web absensi karyawan:

- a. Observasi
Melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan penulis secara langsung agar mendapatkan data yang valid. Lokasi dari penelitian ini adalah perusahaan sibas fish factory yang berada di daerah MOI.
- b. Wawancara
Melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan secara face to face oleh karyawan disana Bernama Mba Tiara, yang dimana penulis menanyakan kebutuhan dan kekurangan dari sistem yang dimiliki perusahaan mengenai absensi.
- c. Studi Pustaka
Melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka penting untuk memahami landasan teori dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik skripsi.

2. Model Pengembangan Software

Dalam penelitian tentang web absensi karyawan, penulis menggunakan metode *waterfall* untuk modelnya. Model *Waterfall* adalah model klasik yang bersifat dinamis, berurutan dalam melakukan membangun *software* (Munthe, 2019). Dalam metode *waterfall*, pengembangan perangkat lunak dilakukan secara bertahap dan setiap fase harus selesai sebelum memasuki fase berikutnya. Langkah-langkah utama dalam metode *waterfall* meliputi :

- a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Penulis menganalisa dan menjelaskan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat *website* ini. Kebutuhan administrator membutuhkan perangkat lunak seperti kode visual agar editor dapat membuat *website*. XAMPP digunakan sebagai server untuk menjalankan program dan PHP (*Hypertext preprocessor*) digunakan untuk mendesain halaman web. Tindakan persyaratan diambil secara teratur untuk memastikan bahwa pengguna memahami persyaratan ini.
- b. Desain
Dalam tahapan ini penulis mencakup, struktur sebagai arahan berjalannya web, arsitektur, *software*, tampilan user, ERD (*Entity Relationship Diagram*) untuk menyatukan data pengguna dan dapat berinteraksi dengan objek.
- c. Implementasi dan Pengujian Unit
Pada fase ini dilakukan pengujian unit logical dan functional dan membuktikan bahwa semua bagian *website* telah diuji oleh black box test sehingga diharapkan *website* tidak bermasalah dan berfungsi dengan baik.
- d. Pembuatan Kode (program)
Tema harus diterapkan ke perangkat lunak. Hasil dari langkah ini adalah kode program dapat sesuai dengan langkah desain yang diambil.

3. Ruang Lingkup

Dalam Pembuatan program ini penulis ingin membahas mengenai program absensi karyawan yang dimana terdapat 2 user yaitu admin dan karyawan. Untuk admin sendiri memiliki fitur yang penting dalam mengatur data absen karyawan seperti memasukan data karyawan baru, membuat jabatan yang dibutuhkan, mempersiapkan jadwal karyawan, dan merekap data absensi karyawan beserta tugas yang dilakukan karyawan tersebut. Lalu untuk karyawan sendiri memiliki fitur yang

dimana dapat menginput data absen yang berisi informasi mengenai data karyawan, waktu, lokasi karyawan, serta adapun fitur yang dimana memberikan jadwal karyawan selanjutnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Pembuatan sistem untuk absensi karywan ini membutuhkan tahap desain data yang menggambarkan desain basis data, desain arsitektur perangkat lunak, dan desain antarmuka pengguna dari sistem yang akan dibuat. Berikut adalah desain basis data yng digunakan untuk *website* absensi karyawan :

1. Data Base

A. Entity Relationship Diagram

Gambar. 1 Entity Relationship Diagram Sistem Absen Karyawan

B. Logical Record Structure

Gambar. 2 Logical Record Structure Absensi Karyawan

B. Arsitektur Software

Arsitektur *software* adalah konsep dan struktur dasar yang digunakan dalam merancang dan membangun perangkat lunak (*software*). Ini mencakup pemetaan dan organisasi komponen-komponen perangkat lunak, hubungan antara komponen-komponen tersebut, serta cara komponen-komponen tersebut berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. maka dari itu penulis menampilkan arsitektur dari pembuatan *website* penulis :

1. Absen Karyawan

Gambar .3 Tampilan Struktur Absen Karyawan

```

<?php
error_reporting(0);
include '../koneksi.php';
if (isset($_POST['simpan'])) {
$id_karyawan = $_POST['id_karyawan'];
$nama = $_POST['nama'];
$hari = $_POST['hari'];
$tanggal = $_POST['tanggal'];
$waktu_masuk = $_POST['waktu_masuk'];
$waktu_pulang = $_POST['waktu_pulang'];
$latitude = $_POST['latitude'];
$longitude = $_POST['longitude'];
$status_absen = $_POST['simpan'];
}
if($status_absen == "Masuk"){
$save = "INSERT INTO tb_absen SET id_karyawan='$id_karyawan', nama='$nama', hari='$hari',
tanggal='$tanggal', waktu_masuk='$waktu_masuk', waktu_pulang=", status_absen='Hadir',
latitude='$latitude', longitude='$longitude'";
    
```

```
mysqli_query($koneksi, $save);  
if ($save) {  
    echo "<script>alert('Absensi Anda Berhasil Disimpan!') </script>";  
    echo "<script>window.location.href = \"index.php?m=awal\" </script>";  
} else {  
    echo "<script>alert('Absensi Anda Gagal Disimpan!') </script>";  
    echo "<script>window.location.href = \"index.php?m=awal\" </script>";  
}  
}  
elseif($status_absen == "Pulang"){  
    $perintah = "SELECT * FROM tb_absen WHERE id_karyawan='$id_karyawan' and  
tanggal='$tanggal' and waktu_pulang !=\"\"";  
    $eksekusi = mysqli_query($koneksi, $perintah);  
    $cek = mysqli_affected_rows($koneksi);
```

Pseudocode pada halaman absen bisa di lihat dibawah ini:

Pada struktur codingan diatas bisa kita lihat bahwa, jika karyawan absen maka sistem akan menampilkan data karyawan sesuai dengan waktu karyawan absen. Lalu jika sudah absen maka data akan dikirim *database* melalui koneksi.php, yang dimana nantinya dapat dilihat oleh *admin* untuk dimasukan dalam laporan. Selanjutnya setelah karyawan absen maka sistem akan menampilkan tombol untuk waktu pulang, yang dimana nantinya digunakan untuk ketika karyawan selesai bekerja.

C. Tampilan Antar Muka

Pengenalan Antarmuka pengguna *website* absensi karyawan dapat kita lihat dibawah

ini :

1. Halaman Login

Gambar. 4 Tampilan Halaman Login

Pada halaman *login user* akan di tampilkan form pengisian login dan seputar mengenai perusahaan Sibas Fish Factory.

2. Halaman Admin

Gambar. 5 Tampilan Halaman Admin

Pada halaman admin, admin akan diberikan beberapa fitur yang dimana berguna untuk mengawasi dan membuat data karyawan baru.

3. Halaman Data karyawan

Gambar. 6 Tampilan Halaman Data Karyawan

Data karyawan merupakan bagian di mana admin akan memasukkan data karyawan baru, dan juga berguna untuk menampilkan data karyawan yang sudah terdaftar agar tidak terjadi kesamaan data.

4. Halaman Data User

Gambar. 7 Tampilan Halaman Data User

Halaman ini hanya digunakan apabila ada pemindahan tangan aplikasi agar dapat di akses oleh *administrator* baru.

5. Halaman Data Jabatan

Gambar .8 Tampilan Halaman Data Jabatan

Halaman ini digunakan untuk membuat jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

6. Halaman Data Absen

ID	Nama	Email	Tipe Absensi	Alasan	Tanggal	Hari
7	1234	test			15-07-2023	Sabtu
8	1234	test			15-07-2023	Sabtu
9	1234	test	07:00-16:00		16-07-2023	Minggu
10	1234	test	1		17-07-2023	Senin
11	1234	test	1		23-07-2023	Minggu

Total Hadir: 6 **Total Sakit: 0** **Total Izin: 0**

Gambar. 9 Tampilan Halaman Data Absen

Halaman ini digunakan untuk melihat data absensi karyawan, dan mencetak hasil absensi tersebut.

7. Data Keterangan

ID Karyawan	Nama	Keterangan	Alasan	Hari
7190781	Iast dhita rio	Izin	ada pernikahan kaka	Kamis

Gambar. 10 Tampilan Halaman Data Keterangan

Halaman ini digunakan untuk melihat informasi karyawan yang sedang izin tidak masuk kerja.

8. Halaman Absen

Absen Karyawan	
Nama	test
Jadwal Besok	
Hari	Kamis
Tanggal	03-08-2023
Latitude	-6.1835806
Longitude	106.84868
Lokasi	Madrasah Diniyah Taklimiyah Al Hasanah, Gang Kramat Pulo
Pekerjaan	
<input type="button" value="Absen Masuk"/>	

Gambar. 11 Tampilan Halaman Absen

Halaman ini digunakan untuk absen para karyawan dan data yang di masukan akan dikirim kedalam *database*.

9. Halaman Izin/Keterangan Tidak Masuk

Keterangan	
Silahkan Masukkan Keterangan Anda, Rinaldi	
NIP	17160780
Nama	Rinaldi
Keterangan	
Alasan	
Hari	Selasa
Tanggal	20-06-2023
Foto surat keterangan sakit / izin	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen

Gambar. 12 Tampilan Halaman Izin/Keterangan

Halaman ini digunakan apabila karyawan ingin izin tidak masuk kerja.

10. Halaman Profil

Gambar. 13 Tampilan Halaman Profil

Halaman ini digunakan untuk melihat informasi seputar karyawan.

11. Halaman Data Jadwal

Gambar. 14 Tampilan Halaman Jadwal Sift Karyawan

D. Testing

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua fitur dan fungsi yang diharapkan dari website berjalan dengan baik. Adapun test yang dilakukan oleh penulis :

A. Halaman Form Login

No	Skeneraio Pengujian	Test Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	id atau password dikosongkan	Id : kosong Password : kosong	Sistem meminta user untuk mengisi form		Valid
2	id benar dan password dikosongkan	Id : benar Password : Salah	Sistem akan memberikan pesan bahwa user atau password salah		Valid
3	id benar dan password benar	Id benar: Password: benar	Sistem akan mengarahkan halaman home atau admin sesuai dengan data yang dimasukan		Valid

2. Membuat Data Karyawan

No	Skeneraio Pengujian	Test Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Form pengisian kosong	Mengkosongkan form data	Sistem meminta user untuk mengisi form		Valid
2	Mengisi data form data karyawan dengan id yang sama	Mengisi data yang berbeda namun dengan id yang sama	Sistem akan memberitahukan bahwa data id sudah ada		Valid
3	Menggunakan id yang belum digunakan dengan data yang diisi	Mengisi form data dengan id yang belum dipakai	Sistem akan menerima data dan menginputnya ke database		Vaid

3. Mengubah Data Karyawan

No	Skeneraio Pengujian	Test Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Form pengisian kosong	Mengkosongkan form data	Sistem meminta user untuk mengisi form		Valid

5. Kesimpulan

Metode *Waterfall* adalah salah satu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang mengikuti tahapan-tahapan berurutan, di mana setiap tahap memerlukan selesainya tahap sebelumnya. Dalam konteks pengembangan sistem web absensi, penggunaan metode *Waterfall* memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan.

Referensi (Reference)

- [1] Abdiati, A. D., Setiawan, S., & Supendar, H. (2021). Pemilihan Web Browser Pada Mobile Menggunakan Metode Analytical Hierachy Process. *Jurnal Infortech*, 3(1). <https://doi.org/10.31294/infortech.v3i1.10298>
- [2] Abdillah, R. (2021). PEMODELAN UML UNTUK SISTEM INFORMASI PERSEWAAN ALAT PESTA. *JURNAL FASILKOM*, 11(2). <https://doi.org/10.37859/jf.v11i2.2673>
- [3] Anggraini, Y., Pasha, D., Damayanti, D., & Setiawan, A. (2020). SISTEM INFORMASI PENJUALAN SEPEDA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(2). <https://doi.org/10.33365/jtsi.v1i2.236>
- [4] Audriyani, I. D., Juhriah, E., & Maimunah, M. (2021). Perancangan Sistem Informasi Pendataan Absensi Karyawan PT Energizer Indonesia. *Jurnal Riset Dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI)*, 2(02). <https://doi.org/10.30998/jrami.v2i02.1447>
- [5] Christy, A. (2019). Apa Itu CSS? Pengertian dan Cara Kerjanya. *Hostinger*.
- [6] FAIZIN, R. A. (2021). PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS MEDIA APLIKASI GOOGLE MEET TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI MTs NEGERI 02 KOTA BLITAR. *Skripsi*, 53(9).
- [7] Gunawan, R., Yudiana, Y., & Apriansyah, W. Y. (2021). Rancang Bangun Company Profile Kebab Ben's Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter. *Dirgamaya: Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi*, 1(2). <https://doi.org/10.35969/dirgamaya.v1i2.181>
- [8] Jupriyadi, J., Hijriyanto, B., & Ulum, F. (2021). Komparasi Mod Evasive dan DDoS Deflate Untuk Mitigasi Serangan Slow Post. *Techno.Com*, 20(1). <https://doi.org/10.33633/tc.v20i1.4116>
- [9] Lipson, A., Lipson, S. G., & Lipson, H. (2019). *Pengertian dan Fungsi HTML (HyperText Markup Language)*. Cambridge University Press, 53(9).
- [10] Marpaung, N. L., Hutabarat, S., & Izzi, M. (2022). Pembuatan Aplikasi Absensi Karyawan Menggunakan Barcode Berbasis Website. *FORDICATE*, 1(2). <https://doi.org/10.35957/fordicate.v1i2.2417>
- [11] Mesran. (2019). *Jurnal MIB Volume 3 No 1 Januari 2019. Media Informatika Budidarma*, 3.
- [12] Muharam, Y., & Reynaldi, A. (2022). APLIKASI REPOSITORY DENGAN BOOTSTRAP DI LABORATORIUM KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BALE BANDUNG. *J-SIKA| Jurnal Sistem Informasi Karya Anak Bangsa*, 4(1), 24–29.
- [13] Musdalipa, M. (2020). Manajemen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan (Pkl) Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Siswa Smk Negeri 2 Luwu Utara. *Institut Agama Islam Negeri (IAIAN Palopo)*, 11(2).

- [14] Putra, B. J. M., Fu'adi, A., & Yuniarti, D. A. F. (2022). Analisa dan Rancangan Sistem Informasi Pariwisata Pacitan dengan UML dan ERD. *INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS: Journal of Information System*, 7(1), 63–72.
- [15] Rohman, F. (2022). Internet Adalah Jaringan Komputer, Ini Pengertian dan Sejarahnya. *Katadata.Co.Id*.
- [16] Roosdianto, R., Sari, A. O., & Satriansyah, A. (2021). RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI ABSENSI KARYAWAN ONLINE. *INTI Nusa Mandiri*, 15(2). <https://doi.org/10.33480/inti.v15i2.1932>
- [17] Surachmad, B., Yuana, H., & Kholila, N. (2021). PERANCANGAN APLIKASI ABSENSI KARYAWAN BERDASARKAN QR CODE BERBASIS ANDROID PADA PT. MANDIRI UTAMA FINANCE. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 5(2). <https://doi.org/10.36040/jati.v5i2.4199>
- [18] Wahyuni, A. (2022). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI ABSENSI KARYAWAN BERBASIS WEBSITE. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 6(1). <https://doi.org/10.31000/jika.v6i1.5164>
- [4] R. M. Barts, "The Stub Loaded Helix: A Reduced Size Helical Antenna," *Doctoral Dissertation*, 2003. [Online]. Available: <http://hdl.handle.net/10919/29728>.